

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Махмудова Мадина Кадиржан кизи

Преподаватель кафедры физического воспитания
и спорта ТГПУ имени Низами

Хожимуродова Шахзода Шерзод кизи

Студентка 1 курса кафедры физического воспитания
и спорта ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632954>

Аннотация. В данной статье высказано мнение о социологическом, гигиеническом, медико-биологическом и методическом содержании физкультурно-спортивных знаний в процессе физического воспитания, что делает процесс занятий физическими упражнениями более осмысленным и эффективным. Было упомянуто о процессе решения конкретных образовательных задач физического воспитания, имеющем все характеристики педагогического процесса.

Ключевые слова: спортивных знаний, социологического, гигиенического, медико-биологического, движения.

Annotation. This article expresses an opinion about the sociological, hygienic, medical-biological and methodological content of physical culture and sports knowledge in the process of physical education, which makes the process of physical exercise more meaningful and effective. Mention was made of the process of solving specific educational problems of physical education, which has all the characteristics of the pedagogical process.

Key words: sports knowledge, sociological, hygienic, medical-biological, movement.

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая воспитания и образования подрастающего поколения. Будучи целостным процессом, по своей направленности, содержанию, формам организации, методам реализации и некоторым другим характеристикам, дифференцируется на 4 основные разновидности:

- физкультурные занятия;
- физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня;
- общие физкультурно-массовые и спортивные мероприятия;
- дополнительное посещение спортивных секций.

Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями

и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях. Обучение движениям имеет своим содержанием физическое образование – системное освоение человеком рациональных способов управления своими движениями, приобретение необходимого в жизни фонда двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний. Овладевая движениями, имеющими значение, важными для жизни или спорта двигательными действиями, занимающиеся приобретают умения рационально и полноценно проявлять свои физические качества.

Одновременно с этим они познают закономерности движений своего тела. По степени освоенности, техника двигательного действия может выполняться в двух формах – в форме двигательного умения и форме навыка. Поэтому часто в практике физического воспитания используют термин «формирование двигательных умений и навыков». Воспитание физических качеств является не менее существенной стороной физического воспитания. Целенаправленное управление развитием силы, быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных свойств организма и тем самым обуславливает количественные и качественные изменения его функциональных возможностей. Все физические качества являются врожденными, то есть, даны человеку в виде природных данных, которые необходимо развивать и совершенствовать. А когда процесс естественного развития приобретает специально организованный, то есть педагогический характер, то принято говорить не «развитие», а «воспитание физических качеств».

В процессе физического воспитания приобретает также широкий круг физкультурных и спортивных знаний социологического, гигиенического, медико-биологического и методического содержания. Знания делают процесс физическими упражнениями более осмысленными и в силу этого более результативными. Таким образом, физическое воспитание представляет собой процесс решения определенных воспитательно-образовательных задач, которому присущи все признаки педагогического процесса. Отличительной же особенностью физического воспитания является то, что оно обеспечивает системное формирование двигательных умений и навыков и направленное развитие физических качеств человека, совокупность которых в решающей мере определяет его физическую дееспособность.

Физическая подготовка подчеркивает прикладную направленность физического воспитания к трудовой или иной деятельности. Различают общую физическую подготовку и специальную. Общая направлена на повышение уровня физического развития, а специальная на содействие успеху в конкретной деятельности.

Физическое развитие – это процесс становления, формирования и изменения организма и основных физических качеств и способностей. Физическое развитие характеризуется изменениями некоторых групп показателей:

- показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы отдельных частей тела), которые характеризуют, прежде всего, биологические формы, или морфологию человека;
- показатели (критерии) здоровья, отражающие функциональные изменения физиологических систем организма человека;
- показатели развития физических качеств (силы, скоростных способностей, выносливости и др.).

Физическое совершенство. Это исторически обусловленный идеал физического развития и физической подготовленности человека, оптимально соответствующий требованиям жизни. Важнейшими конкретными показателями физически совершенного человека являются:

- крепкое здоровье, обеспечивающее человеку возможность безболезненно и быстро адаптироваться к различным, в том числе и неблагоприятным, условиям жизни, труда, быта;
- высокая общая физическая работоспособность, позволяющая добиться значительной специальной работоспособности;
- пропорционально развитое телосложение, правильная осанка, отсутствие тех или иных аномалий и диспропорций;
- владение рациональной техникой основных жизненно важных движений, а также способность быстро осваивать новые двигательные действия;
- физкультурная образованность, то есть владение специальными знаниями и умениями эффективно пользоваться своим телом и физическими способностями в жизни, труде, спорте.

На современном этапе развития общества основными критериями физического совершенства служат нормы и требования государственных программ в сочетании с нормативами единой спортивной классификации.

Спорт. Представляет собой собственно соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней, а также межчеловеческие отношения и нормы, ей присущие. Характерной особенностью спорта является соревновательная деятельность, специфической формой которой являются соревнования, позволяющие выявлять, сравнивать и сопоставлять человеческие возможности на основе четкой регламентации взаимодействий соревнующихся, унификации состава действий (вес снаряда, соперника, дистанция и т.д.), условий их выполнения и способов оценки достижений по установленным правилам.

Специальная подготовка к соревновательной деятельности в спорте осуществляется в форме спортивной тренировки.

Использованная литература:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
2. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
3. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. Science and innovation, 1(B8), 1259-1262.
4. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
5. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 59.
6. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (1), 107-109.
7. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
8. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (4), 104-107.

- 9.Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. Oriental Journal of Education, 3(03), 57-60.
- 10.Rustamov L.X. Jismoniy madaniyat talabalarini uzluksiz pedagogik amaliyoti jarayonini modellashtirish Tafakkur ziyosi, 53-57

